

FIZIKA DARSLARIDA INTERAKTIV TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Axmedjonova Munira Alisherovna

Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumani
21- IDUMning fizika fani o'qituvchisi

Qadamboyeva Mashhura Ilhombek qizi

Xorazm viloyati Qo'shko'pir tuman 2-sonli maktabining
fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Har bir o'qituvchi mustaqil ravishda sinf bilan ishlashning yangi shakllarini taklif qilishi mumkin. Shu bilan birga, juda ko'p sonli interaktiv ta'lim texnologiyalari mavjud. Boshqa tomondan, zamonaviy jamiyatni axborotlashtirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bu ta'limni tarbiyalashning psixologik - pedagogik maqsadlarini amalga oshirishga yo'naltirilgan ta'lim sohasini zamonaviy va yangi axborot texnologiyalarini rivojlantirish va ulardan samarali foydalanish metodologiyasi va amaliyoti bilan ta'minlash jarayonidir. Fizika fanini o'qitishda interaktiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanish asosan zamonaviy va yangi axborot texnologiyalarini qo'llash bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: Flash-animatsiya, interfaol texnologiyalar, samaradorlik, interaktiv o'quv dasturlari o'qitish texnologiyalari.

Kompyuter o'qitish vositasi sifatida o'quvchining ijodiy salohiyatini, muloqot qobiliyatini, eksperimental tadqiqot ishlari ko'nikmalarini rivojlantirishga hissa qo'shadi; ta'lim faoliyati madaniyati; o'quv jarayoni samaradorligi va sifatini oshirish. Multimedia tasvirlarini kompyuterda o'qitish texnologiyalariga tatbiq etish, insonning idrok etadigan barcha qobiliyatlaridan foydalanishga umid qilish imkonini beradi: mashg'ulotlar vaqtini 40% ga qisqartirish va o'rganish samaradorligini 30% ga oshiradi. Flash-animatsiya (o'quv jarayoniga taalluqli) - bu kichik o'quv videosi, unda o'rganilayotgan materialning bir qismi harakatlanuvchi tasvirlar, diagrammalar,

chizma va bayonlar yordamida oʻrnatiladi. Animatsiyalar fizik hodisalarni, jarayonlarni tasvirlash uchun ishlatiladi. Shuningdek, oʻquv jarayonida sinxronlashtirilgan ovozli uzatmalar mavjud boʻlgan animatsiyalar mavjud, bu oʻqituvchi tomonidan yangi materialni tushuntirishda animatsiyalardan foydalanishga imkon beradi yoki oʻquvchilarni yangi materiallarni mustaqil ravishda oʻrganishga yoʻnaltiradi.

Bilimlarni mustahkamlash va tekshirish uchun ishlatilishi mumkin boʻlgan bir qator animatsiyalar mavjud, masalan, oʻquvchini ekranda sodir boʻlayotgan voqealarga izoh berishga taklif qilish. Animatsiyani ijro etish jarayonida koʻrsatmalar, shuningdek ekranning ayrim qismlarini yoki rasmlarini ajratib koʻrsatish yaʼni oʻquvchilar eʼtiborini qaratishlari kerak boʻlgan qismlardan foydalanish muhimdir. Taʼlim jarayoni samaradorligini oshirish uchun animatsiya qismlarga boʻlinadi va syujetni ijro etish rejimini tanlash imkoniyati beriladi – asosiy kadrlarda toʻxtab yoki toʻxtamasdan. Asosiy kadrlarda toʻxtash rejimida animatsiya bilan ishlash oʻqituvchiga qoʻshimcha izohlar berish yoki oʻquvchilarga daftarlarga yozuvlar yozish imkoniyatini berishiga imkon beradi, shuningdek, ushbu rejim eng murakkab animatsiya qismlarini kerakli uchastka qismini topishda juda koʻp qiyinchiliklarsiz bir necha marta oʻynashga imkon beradi.

Kompyuter sinfida animatsiya bilan ishlash har xil murakkablik darajasidagi individual topshiriqlar uchun asos boʻlishi mumkin. Bunday holda oʻquvchilarga turli xil ish shakllari taklif qilinishi mumkin: jarayon yoki hodisani tavsiflash, oʻqituvchi tomosha qilishdan oldin tuzgan animatsiya uchun savollarga javob berish yoki oʻquvchilarni oʻzlarining savollarini yoki koʻrib chiqilayotgan animatsiyaning asosiy yozuvlarini yozishga taklif qilish. Bir qator ishlab chiqilgan animatsiyalar laboratoriyada har doim amalga oshirib boʻlmaydigan, hatto uyda ham amalga oshirib boʻlmaydigan tajribalarni sharhlaydi. Agar texnologik imkoniyatlar tegishli foydalanish usuli bilan taʼminlansa, bu oʻqituvchilar uchun ham, oʻquvchilar uchun ham mavzuni oʻqitishni yanada jozibador qiladi, oʻqituvchining ishini osonlashtirishi mumkin, uni oʻrganishning barcha uch bosqichida uni muntazam ishlardan ozod qiladi. Shunday qilib, yangi materialni tushuntirish bosqichida siz quyidagi

animatsiyalardan foydalanishingiz mumkin: - qisqa animatsiyalar (soddalashtirilgan) - jarayonning qisqa dinamikasini ko'rsatuvchi “animatsion rasmlar”. Ular popup sarlavhalarini o'z ichiga olishi, alohida qismlarni ajratib ko'rsatish, ma'ruzachining matniga qo'shilishi yoki birinchi kadr mazmuni va ob'ekt nomi tushunarli bo'lishi sababli intuitiv ravishda aniq bo'lishi mumkin; - syujetli animatsiyalar – o'quv multfilmlariga kiritilgan “multfilmlar” ning an'anaviy fragmentlari analoglari - va ba'zi biologic jarayonlarning, shu jumladan mikroduyo jarayonlarining mexanizmlarini aks ettirish uchun videofilmlar.

Bugungi kunda ta'lim modernizatsiya jarayonlarini boshdan kechirmoqda. Ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplaridan biri bu "ommaviy foydalanish imkoniyati, ta'lim tizimining ta'lim tizimiga moslashuvchanlik, talabalarni tarbiyalash va o'qitish xususiyatlari." Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqorida keltirilgan dasturlardan ma'ruza jarayonida qo'llash natijasida qisqa vaqt ichida kerakli axborotni tinglovchi va o'quvchilarga ko'rgazmali o'tkazish imkoniyati bor. Bu esa o'quv samaradorligini oshirishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tursunov, K. Sh Fizika darslarida o'qitishning interaktiv texnologiyalaridan foydalanish / K. Sh.Tursunov, Sh.E.Jumanov. - Matn: to'g'ridanto'g'ri Pedagogik mahorat: IV stajyor materiallari. ilmiy. konf. (Moskva, 2014 yil fevral).

2. Ospennikova E. V, Xudyakova A. V Maktab jismoniy mashg'ulotlari sinfida kompyuter modellari bilan ishlash // Zamonaviy fizika laboratoriyalari: Ma'ruzalar tezislari. Hamdo'stlik davlatlarining 8-konferentsiyasi. - M.: 2004. - s. 246-247.

3. Chirtsov AS Fizika-matematik ta'lim va kompyuter texnologiyalari - deyarli yigirma yildan so'ng // Journal “Maktabdagi kompyuter vositalari”, SanktPeterburg: “Ta'limni axborotlashtirish”, p. 13-20, 1998 yil.

4. Ta'lim bo'yicha axborot texnologiyalari: tadqiqotlar. O'qish uchun qo'llanma Yuqori. Tadqiqotlar. muassasalar "Akademiyaning" nashriyot markazi, 2008 yil.